

ÉTUDE LINGUOCULTURELLE DE LA NOTION DE "FEMME" EN FRANÇAIS MODERNE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013013>

Abduvaliyeva Zarnigor Safarali qizi

Master de l'Université d'État de Fergana

Abstrait.

Dans cet article, l'étude linguistique et culturelle du concept de « femme » dans la langue française moderne et ses caractéristiques linguistiques sont tentées d'être révélées.

Mots clés.

concept, la notion de "femme", le discours social, distinction générique, le rôle des femmes, la société française, féminiser la langue française

LINGUOCULTURAL STUDY OF THE NOTION OF "WOMAN" IN MODERN FRENCH

Abduvaliyeva Zarnigor Safarali qizi

Master of Fergana State University

Abstract.

In this article, the linguistic and cultural study of the concept of "woman" in the modern French language and its linguistic characteristics are attempted to be revealed.

Keywords.

concept, the notion of "woman", social discourse, generic distinction, the role of women, French society, feminizing the French language

L'étude des particularités linguoculturelles de la notion de "femme" en français moderne est d'une grande importance car elle permet de mieux comprendre la place et le rôle de la femme dans la société française contemporaine. Cette recherche examine les différentes représentations et perceptions de la femme dans le discours social, notamment dans les médias et la littérature.

Une des particularités de la langue française est la différenciation de genre. Ainsi, la langue française distingue clairement entre le masculin et le féminin, ce qui influence la perception de la femme dans la société. Cette distinction générique peut parfois conduire à la marginalisation des femmes dans certains domaines,

comme dans les métiers scientifiques ou techniques, où l'on utilise souvent des noms masculins.

Cependant, il y a eu des efforts pour féminiser la langue française dans le but de rendre visible la place des femmes. Des constructions telles que "autrices" ou "ingénieure" ont été créées pour reconnaître le rôle des femmes dans ces domaines. Cependant, certains s'opposent à ces changements, considérant qu'ils vont à l'encontre de la grammaire française.

En outre, la perception de la femme dans la société française est influencée par des facteurs culturels. La littérature française, par exemple, reflète souvent les stéréotypes de genre, comme la femme douce et passive ou la femme fatale. Les médias français ont également un impact important sur la représentation de la femme, en particulier dans l'industrie de la mode ou du cinéma.

Cependant, la société française a également connu des mouvements féministes qui ont cherché à remettre en question ces stéréotypes et à promouvoir l'égalité entre les sexes. La loi française a également été modifiée sur plusieurs décennies pour lutter contre les discriminations liées au genre.

L'étude des particularités linguoculturelles de la notion de femme en français moderne révèle une image complexe et nuancée de la place de la femme dans la société. Si les stéréotypes culturels ont longtemps influencé sa représentation, des efforts ont été faits pour la reconnaître et la valoriser. L'évolution de la langue et de la société française dans ce domaine reste sensibles.

En linguistique, la notion de "femme" est étudiée dans le cadre de plusieurs disciplines. Voici quelques exemples :

1. Grammaire : la langue française utilise le genre grammatical pour distinguer les mots féminins des mots masculins. Par exemple, "femme" est un mot féminin alors que "homme" est un mot masculin. Cette distinction peut avoir des répercussions sur l'accord des mots dans une phrase.

2. Sémantique : la signification du mot "femme" peut varier en fonction du contexte, des cultures et des époques. Par exemple, selon les cultures, la femme peut être considérée comme une mère, une épouse, une amoureuse, etc. De même, le mot "femme" peut être connoté positivement ou négativement.

3. Pragmatique : les normes sociales et les attentes envers les femmes peuvent influencer la façon dont elles sont représentées dans le langage. Par exemple, l'utilisation de termes péjoratifs tels que "pouffiasse" ou "chaudasse" pour qualifier une femme peut refléter une vision négative de la femme.

4. Anthropologie linguistique : les langues des différentes cultures peuvent révéler des rapports de pouvoir et des stéréotypes sur les femmes. Par exemple,

dans certaines langues, les termes pour désigner les femmes sont considérés comme moins prestigieux que les termes pour désigner les hommes.

C'est en améliorant leur niveau d'éducation et de formation, leur représentativité politique et les structures d'accueil pour les enfants, que cet objectif de participation peut progressivement être rencontré. Il est nécessaire aux femmes pour qu'elles jouent un rôle équivalent à celui des hommes. Cet objectif en matière de participation ancré depuis de nombreuses années dans le féminisme est pleinement présent dans le projet d'un développement durable.

Les femmes et les filles jouent un rôle essentiel pour surmonter les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et elles doivent être entendues, valorisées et appréciées dans l'ensemble de la société, afin que s'y reflètent leurs perspectives et leurs choix pour leur avenir et celui de l'avancement

En somme, la notion de "femme" est abordée sous différents angles en linguistique, reflétant la complexité de cette notion dans les sociétés humaines.

Ainsi, être une femme aujourd'hui, c'est pouvoir choisir sa voie, affirmer ses préférences et ses opinions de la façon la plus libre qui soit. Être une femme aujourd'hui, c'est pouvoir conjuguer une vie personnelle et une vie professionnelle, ou même choisir de ne pas avoir l'une ou l'autre.

LITTÉRATURES:

1. Артемова А. В. Эмотивно-оценочная объективация концепта «женщина» в семантике фразеологической единицы: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Пятигорск, 2000.
2. Бабушкин А. П. Концептуальные типы значений // Контрастивные исследования лексики и фразеологии русского языка. А. П. Бабушкин. – Воронеж, 1996.-с. 10-14.
3. Ганшина, К. А. Французско-русский словарь. М.: Рус. яз., 1987. с. 384.
4. Ибрагимова Р. С. Специфика репрезентации концепта «женщина» во французском и узбекском языках (на материале паремологии). Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 25 (240).
5. Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов // Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянитов, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. Под общей редакцией Е. С. Кубряковой. – М.: фил, фак. МГУ.1996.-245 с.; с28-37.

6. Узбекско-русский словарь / под. ред. С. Ф. Аюбиров, Г. Н. Михайлова. Ташкент: глав. ред. Узбек. энцикл., 1988. с. 522, 21.
7. Дмитриева О. А. Культурно-языковые характеристики пословиц и афоризмов (на материалах французского и русского языков). Дисс.. канд. филол. наук. – Волгоград, 1997. – 189 с.
8. Natacha-Zuinen. Essai sur le rôle des femmes et des valeurs féminines. Reflets et perspectives de la vie économique 2002/1 (Tome XLI), pages 109 à 114